

CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ЗВЕДЕННЯ ВЕЛИКОПРОГОНОВИХ ПОКРИТТІВ ПІДЙОМНИМИ МОДУЛЯМИ

Ігнатенко О.О.

*Кандидат технічних наук, докторант каф. Будівельних технологій
Київського національного університету будівництва і архітектури,
Україна*

<https://orcid.org/0009-0009-7691-884X>

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR ERECTION OF LARGE-SPAN COATINGS WITH LIFTING MODULES

Ignatenko O.

*Candidate of Technical Sciences, doctoral student of the Department of
Construction Technologies of Kyiv National University of Construction and
Architecture, Ukraine*

<https://orcid.org/0009-0009-7691-884X>

Анотація

В статті описане нове технологічне рішення по зведенню великопрогонових покриттів підйомними модулями. Опорні ригелі покриття в процесі укрупнення на фундаментах розміщуються в просторі між спареними колонами несучого каркасу. Переміщення ригелів покриттів на проектну висоту виконують зі спиранням на стовпи підйомних модулів, які підрошуються в міжколонному просторі. Нове рішення дозволяє суттєво скоротити об'єми висотних монтажних робіт та загальні строки підйомних робіт.

Abstract

The article describes a new technological solution for erection of large-span coatings by lifting modules. Support crossbars of coating in process of enlargement on foundations are placed in space between paired columns of bearing frame. Movement of cross-bars of coatings to design height is performed with resting on trunks of lifting modules, which are grown in inter-column space. The new solution allows to significantly reduce the volume of high-altitude installation work and the overall time of lifting work.

Ключові слова: зведення великопрогонових покриттів, підйомні модулі

Keywords: erection of large-span coatings, lifting modules

Актуальність проблеми

Сучасні технології зведення великопрогонових покриттів промислових та цивільних об'єктів передбачають попереднє укрупнення блоків покриттів на низьких ристуваннях методами вільного підйому з використанням самохідних стрілових кранів [1, с.80 – 62] та наступне примусове переміщення покриттів на проектну висоту методами підтягування або виштовхування [2, с.12-14]. Переваги відомих рішень примусового підйому покриттів акцептуються при розробці нових технологій підйому з використанням підйомних модулів. Зменшення об'ємів монтажних висотних робіт та скорочення загальних строків підйомних робіт з використанням підйомних модулів, є актуальним напрямком вдосконалення технологічних рішень зведення великопрогонових покриттів.

Аналіз публікацій

Результати вивчення організаційно-технологічних варіантів зведення великопрогонових залізобетонних та металевих покриттів відображені в наукових працях українських та закордонних вчених. Серед українських вчених найбільший вклад в розробку технологій по зведенню конструктивно-технологічних блоків покриттів з використанням під-

йомних модулів зробили Колесник Л. А. [3], Назаренко В.Ф. [4], Ніжніковський Г.С. [1], Осипов О.Ф. [2], Ситнік Н.П.[4], Собко Ю.Т. [5], Тонкачєєв Г.М. [2], Федоренко П.П.[6], Черненко В.К. [2], Шкромда А.А.[6]. Серед закордонних вчених великий внесок в розробку науково-теоретичних рішень по зведенню великопрогонових покриттів промислових та громадянських об'єктів зробили Fliger K. [7], Rowinski L. [7], Kühn E. [8], Rühle H. [8], Orlik G. [9], Ziólko J. [9].

Мета роботи

На закладі аналізу переваг і недоліків відомих варіантів зведення великопрогонових покриттів методами підтягування або виштовхування, необхідно розробити рішення з використанням механізованого технологічного обладнання, представленого підйомними модулями. Згідно з розробленою технологією, підрошуювальні стовпи підйомних модулів виштовхують опорні ригелі конструкцій покриттів в просторі між спареними колонами несучого каркасу. Підрошування секцій стволів підйомних модулів виконують гідравлічні домкрати, розташовані на фундаментах між спареними колонами. Навантаження від ригелів покриття, що піднімається, по чергово сприймають підйомні пло-

щадки, з'єднанні зі штоками гідравлічних домкратів підйомних модулів та ригелі фіксаторів підйому, змонтовані на зовнішніх сторонах спарених колон. Використання розроблених підйомних модулів дозволяє оптимізувати монтажні процеси по зведенню покриттів за рахунок суттєвого зменшення кількості монтажних операцій та скорочення тривалості підйому покриттів на проектну висоту.

Виклад основного матеріалу досліджень

Підйом великопрогонового металевого конструктивно-технологічного блоку покриття методом підтягування був використаний при зведенні покриття цехів авіаційного заводу. Покриття складалось з блоків розмірами 96 x 48м та 96 x 54м і масою 1100 – 1200 т [6, с.74 - 76]. Процес підйому покриття методом підтягування та вузол фіксації ригеля піднімаемого покриття показані на Рис.1.

Рис.1 Підйом великопрогонового покриття методом підтягування: а – покриття в процесі підйому, б – вузол фіксації опорного ригеля піднімаемого покриття, 1- блок покриття, 2- стійка ферми покриття, 3 – верхній пояс ферми покриття, 4 – опорний ригель покриття, 5 – колона несучого каркасу, 6 – підйомник ПШ-330, 7 – опора підйомника, 8 – проміжний підйомний упор, 9 – тягова стрічка, 10 – перехідна ланка тягової стрічки, 11 – стропувальна траверса.

Підйом покриття на висоту 34м тривав 10 змін. Гідропідйомники ПШ-330 були розташовані на оголовках проектних колон і виконували циклічне підтягування блоків покриттів за допомогою шарнірно-ланцюгової тягової стрічки. Гідропідйомник тягучого типу ПШ – 330 складався з двох гідравлічних домкратів ГД – 170 (вантажопідйомність по 170 тон кожний, довжина робочого ходу штоку домкрата 1120мм), двох страхувальних гвинтів, піддомкратної і наддомкратної балок, цільнозвареної челочної стрічки (довжина 12м), яка з'єднана нижнім кінцем з тяговою стрічкою (в перерізі 600x40мм). Тягова стрічка складалась з шарнірно з'єднаних ланок довжиною 6м. Тягова стрічка була шарнірно прикріплена до балки піднімаемого покриття. В якості опорних конструкцій для гідропідйомника використовувались колони несучого каркасу з проміжними столиками для тимчасового спирання блоку покриття в процесі переміщення на проектну висоту. Підйом двох покрівельних блоків (загальна площа 40000 м² на висоту 34 м був виконаний за 10 змін. [4]. Процес підйому кожного блоку складався з шістьох повторних циклів. До кожного циклу входили два послідовних етапи – підйом блоку покриття на 6м та проміжне спирання покриття на опорні столики колон. В кожному циклі підйому покриття шість разів підтягувалось до гори на висоту 1м, яка була відповідна ходу штоків домкратів та кроку отворів в тяговій стрічці. Під час підйому покриття в колонах за допомогою ручної

лебідки в міжколонному просторі демонтувались елементи решітки на ділянці висотою 6м з подальшим монтажем решіток після підйому ригеля покриття. До недоліків справжнього методу монтажу можна віднести складний монтаж і демонтаж підйомного обладнання на значній висоті з утворенням висотних опорних площадок для підйомників (додатковий розхід опорних металоконструкцій склав 160т), складне і небезпечне обслуговування підйомника на висоті 34 м, необхідність утворення великої кількості проміжних висотних площадок для демонтажу ланцюгів тягової стрічки по мірі підйому покриття. До переваг аналізованого рішення можна віднести утворення жорсткого поперечного каркасу з несучих колон та міжколонних балок, контроль вертикальності підйомного процесу покриття, який забезпечувався переміщенням опорних ригелів блоку покриття між спареними несучими колонами.

Характерним прикладом використання методу виштовхування зі спиранням ригелів покриття, що піднімається, на оголовки підросувальних стволів підйомників, є зведення покриття цеху авіазаводу розмірами 144 x 275м. Покриття площею 39600 м² і масою 1100т піднімалось на висоту 24 м за 12 змін. В підросуванні стволів підйомників були задіяні гідропідйомники ПГ-300 [5]. Варіант підйому покриття методом виштовхування зі спиранням на оголовки підросувальних стволів підйомників показаний на Рис.2.

Рис.2 Підйом покриття методом виштовхування зі спиранням ригелів покриття на оголовки підрозсувальних стовпів підйомників: (а) – великопрольотне покриття в процесі підйому, (б) – підйомний модуль ПГ–300, 1 – покриття, 2 – сегменти ствола підйомника, 3 – підрозснений ствол підйомника, 4 – цілісна проектна колона, 5 – гідравлічні домкрати.

В процесі вертикального переміщення несучі ригелі покриття спирались на оголовки підрозсувальних стовпів підйомників. Суцільні проектні колони буди прикріплені до нижньої поверхні несучих ригелів покриття в період укрупнення великопрольотного блоку покриття на низьких риштуваннях (висота 2,0 м). По мірі підрозсування стовпів підйомників, проектні колони змінювали положення з нахилоного до вертикального. На завершальній фазі підрозсування стовпів підйомників проектні колони закріплювались в вертикальному положенні в фундаментних стаканах. На наступному етапі монтажних робіт на оголовки проектних колон передавалось навантаження від опорних ригелів покриття. Після цього стволі підйомників демонтувались. Враховуючи те, що в процесі підйому покриття методом підрозсування проектні колони не були задіяні, можна класифікувати підрозсуванні стволі підйомників як «підрозсувальні монтажні колони». Для остаточної посадки блоків покриття на проектній висоті багаторазово виконувати цикли «підйом-опускання» в висотних межах 200 – 300 мм з постійним регулюванням місць стикування ригелів окремих блоків покриття. До недоліків технології, що розглядається, можна віднести складність посадки блоків покриття на оголовки проектних колон та значна працездатність монтажних процесів на висоті 24м, пов'язаних зі стиковкою між собою ригелів піднятих блоків покриття. До переваг розглянутого варіанту підйому покриття можна віднести відсутність проміжних висотних монтажних площадок в процесі вертикального

переміщення ригелів покриття. Весь процес підйому покриття був сконцентрований на фундаментах. В роботах на висоті 24м монтажники були задіяні тільки на завершальній фазі при фіксації оголовків проектних колон на нижніх гранях ригелів покриття та остаточному скріпленні між собою окремих сегментів покрівельної конструкції.

З урахуванням переваг варіанту підйому покриття методом підтягування, коли проектні спарені колони, які разом з міжколонними балками та зв'язками створювали поперечний каркас жорсткості та виконували функцію направляючих для переміщення в міжколонному просторі спарених колон опорних ригелів конструкції покриття та методу виштовхування, коли до переліку верхолазних робіт відносились тільки монтажні роботи по остаточній фіксації опорних ригелів покриття на оголовках колон несучого каркасу та концентрація всіх процесів підрозсування колон в зоні фундаментів, була розроблена нова технологія зведення великопрогонових покриттів з використанням підйомних модулів.

Згідно з розробленою технологією, переміщення опорних ригелів покриття з рівня укрупнення на риштуваннях (висота до 2м) до рівня проектної висоти виконувалось в просторі між спареними колонами несучого каркасу зі спиранням на оголовки підрозсувальних стовпів підйомних модулів. Фази циклу підрозсування секцій стовпів підйомного модуля показані на Рис.3.

*Рис.3 Фази циклу підйому покриття зі спиранням на підрошуванні стволі підйомних модулів:
 а – сприйняття навантаження від покриття підрошувальним стволем підйомного модуля,
 б – виштовхування покриття стволем підйомного модуля, в – передача навантаження від покриття на
 фіксатори підйому, 1 – колони каркасу, 2 – напрямний профіль, 3 – ригель покриття, 4 – опорна рама
 покриття, 5 – верхня секція ствола підйомника, 6 – консольний виступ секції ствола підйомника,
 7 – опорна рама, 8 – ригель фіксатора підйому, 9 – риштування.*

Послідовність зведення блоку покриття зі спиранням несучих ригелів покриття на підрошувальні стволі підйомних модулів показана на Рис. 4.

Рис.4 Послідовність зведення блоку покриття зі спіранням несучих ригелів покриття на підрошувальні стовпи підйомних модулів: а, б – передпідйомний етап, в, г, д – підйомний етап, е – післяпідйомний етап, 1 – колона каркасу, 2 – напрямний профіль, 3 – гідропідйомник, 4 – опорна площадка модуля, 5 – верхня секція ствола підйомника, 6 – ригель покриття, 7 – опорна рама, 8 – ригель фіксатора підйому, 9 – риштування.

Процес зведення великопрогонових покриття зі спіранням на оголовки підрошувальних стовпів підйомних модулів складався з трьох етапів. - *Передпідйомний етап.* З використанням самохідних стрілових кранів встановлюють на фундаменти спарені колони несучого каркасу, на внутрішніх поверхнях колон закріплюють вертикальні напрямні профілі, в міжколонному просторі на фундаментах розміщують гідропідйомники та опорні площадки підйомного модуля, на опорні площадки подають оголовки підрошувального ствола підйомного модуля. На торцевих поверхнях колон на висотній відмітці, нижчій ніж висотна відмітка верхньої поверхні оголовків стовпів підйомників, закріплюють ригелі фіксатору підйому. На низьких риштування (висота до 2м) виконують монтаж конструкцій блоку покриття. Несучі ригелі покриття, при цьому,

монтують в міжколонному просторі над верхніми секціями ствола підйомника. Між верхніми секціями стовпів підйомників та несучими ригелями покриття розміщують опорні рами. Виконують весь комплекс робіт по монтажу технологічного обладнання в покрівельному просторі, по утворенню всіх паро-, тепло, гідро та зовнішніх фінішних покрівельних прошарків., Зібраний на фундаментах великопрогоновий блок покриття 100% готовності може бути переміщений на проектну висоту.

- *Підйомний етап.* Подають робочу рідину в корпуси гідропідйомників підйомного модуля. Штоки гідропідйомників переміщують верхню секцію ствола підйомного модуля, опорну раму та несучий ригель покриття до рівня вищого, ніж рівень закріплення ригелів фіксатору підйому. В нижній

частині двох бокових поверхонь оголовка підрозувального ствола підйомного модуля і у всіх подальших секціях підрозувального ствола підйомника передбачені опорні консольні виступи. Ригелі фіксатору підйому розміщені на горизонтальних опорних площадках з можливістю переміщення в горизонтальній площині. Горизонтальне переміщення ригелів фіксатору підйому забезпечують гідроциліндри, закріплені в торцях площадок. При виштовхуванні оголовків ствола підйомника, ригелі фіксатору підйому знаходяться в початковому положенні, при якому опорні консольні виступи оголовків стволів підйомників безперешкодно піднімаються вище рівня розміщення ригелів фіксатору підйому. Після підйому консольних виступів оголовків ствола підйомника вище рівня ригелів фіксатору підйому, виконують горизонтальне переміщення ригелів фіксатору підйому до моменту, поки ригелі фіксатору підйому не опиняться під консольними виступами оголовків ствола підйомника.

Наступний крок – опускання оголовків ствола підйомника до моменту спірання консольних виступів оголовків ствола підйомника на ригелі фіксатору підйому. Після передачі навантаження від піднімаемого покриття на ригелі фіксатору підйому, опорні площадки підйомного модуля переміщують в початкове положення.

На опорні площадки підйомного модуля подають другу секцію підрозувального ствола. Переміщення другої секції ствола підйомного модуля опорною площадкою підйомника між вертикальними напрямними профілями виконують до моменту дотику верхньою поверхнею другої секції ствола підйомника нижньої поверхні оголовка ствола підйомника. При подальшому вертикальному переміщенні опорних площадок підйомника, навантаження від піднімаемого покриття передається на підрозувальний ствол підйомного модуля. Звільнені від навантаження, ригелі фіксатору підйому можуть бути переміщені в початкове положення. Таким чином забезпечується безперешкодний підйом консольних виступів другої секції підрозувального ствола підйомника вище рівня розташування ригелів фіксатору підйому. Надалі, після горизонтального переміщення ригелів фіксатору підйому під консольні виступи другої секції ствола підйомника, виконують опускання консольних виступів другої секції ствола підйомників на ригелі фіксатору підйому. Звільнена від навантаження, опорна площадка підйомного модуля може бути переміщена в початкове положення для підрозування наступних секцій ствола підйомника.

Процес почергової передачі навантаження від піднімаемого покриття на підрозувальний ствол підйомника та ригелі фіксатору підйому продовжують до моменту досягнення покриттям проектної висоти. На завершальній фазі підйому остаточне висотне положення опорних рам покриттів для закріплення на оголовках колон забезпечується, дистанційно керованим, мінімальним «підніманням-опусканням» оголовка підрозуваного ствола підйомного модуля. - *Післяпідйомний етап*. Після закріплення опорних рам покриття на оголовках колон

виконують демонтаж секцій ствола підйомного модуля. В процесі опускання секцій ствола підйомного модуля навантаження від демонтуємих секцій почергово сприймають ригелі фіксатору підйому та опорні площадки підйомних модулів.

При використанні пропонуємого підйомного модуля процеси підрозування секцій стволів підйомників сконцентровані на рівні фундаментів, навантаження від ригелів покриття, що піднімається, передається на фундаментну плиту через гідропідйомники або через колони, на яких в нижньому висотному рівні закріплені горизонтальні площадки ригелів фіксаторів підйому. Всі процеси по підрозуванню секцій стволів підйомників виконуються в автоматичному режимі. Керування процесами підйому виконують оператори, командний пункт яких розташований за межами зони монтажних робіт.

Висновки

- на закладі аналізу відомих варіантів підйому великопрогонових покриттів методами виштовхування та підтягування був визначений напрямок вдосконалення організаційно-технологічних і конструктивно-технічних рішень, а саме, утворення несучого каркасу в одному монтажно-технологічному етапі з укрупненням покриттів в конструктивно-технологічний блок на низьких рихтуваннях (висота до 2м), забезпечення вертикальності підйому покриття за рахунок переміщення опорних покрівельних ригелів між спареними несучими колонами зі спіранням на оголовки підрозувальних стволів підйомних модулів, вертикальність переміщення підрозувальних секцій стволів підйомників забезпечується напрямними вертикальними профілями, закріпленими на внутрішніх поверхнях спарених колон;

- зменшення процесів, в яких задіяні монтажники під час підйому конструктивно-технологічного блоку покриття, до операцій по фіксації опорних ригелів покриття на оголовках проектних колон на завершальній фазі підйому;

Список літератури

1. Нижниковский Г.С, Гуревич Э.И., Ланда С.Л. и др. Крупноблочный монтаж промышленных зданий и сооружений: Киев, Будівельник, 1979, 256с.
2. Черненко В.К., Осипов О.Ф., Тонкачев Г.М., Назаренко І.І. Технологія монтажу будівельних конструкцій. За редакцією Черненко В.К., Київ, Будівельник, 2011, 374 с.
3. Колесник Л. А., Шнайдер А. И., Черненко В.К. и др. Крупноблочный монтаж строительных конструкций: Киев, Будівельник, 1990, 320 с.
4. Назаренко В.Ф., Сытник Н.П., Николаев В.В., Гидроподъемные установки на монтаже большепролетных конструкций: Киев, Монтажные и специальные работы в строительстве. Научно-практический журнал. 1986, №5, С.15-20.
5. Черненко В.К., Собко Ю.Т. Дослідження основних технологічних показників, що впливають на

безкранові методи піднімання структурних покриттів: Київ, Нові технології в будівництві. Науково-технічний журнал. 2016, №36, С.50 – 55.

6. Федоренко П.П., Шкромада А.А. Индустриальные методы строительства промышленных предприятий: Киев, Будівельник, 1988, 200 с.

7. Fligier, K., Rowinski, L. (1977). Montaz zintegrowanych konstrukcji budowlanych. Warszawa: Pansnwove wydawnictwo naukowe, 128.

8. Rühle, H., Kühn, E., Weissbach, K. (1978). Priestorové strešné konštrukcie. Bratislava: Vydavateľstvo ALFA, 328.

9. Ziólko, J., Orlik, G. (1980). Montaż konstrukcji stalowych. Warszawa: Arcady